

TALABA TYUTOR ORASIDAGI SOTSIOMETRIK MUNOSABATLAR: TA'LIM OLUVCHILARDA MARGINAL MADANIYATGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATI SIFATIDA

Namozova Madina Toyir qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 3- bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104212>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba va tyutor o'rtasidagi sotsiometrik munosabatlarning mazmun-mohiyati hamda ularning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Ayniqsa, mazkur munosabatlarning ta'lim oluvchilarda marginal madaniyatga qarshi immunitetni shakllantirishdagi imkoniyatlari yoritib beriladi. Tadqiqotda tyutorning nafaqat bilim beruvchi, balki ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantiruvchi subyekt sifatidagi roli asoslab beriladi. Talabalar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalar, guruh ichidagi sotsiometrik maqom va o'zaro ishonch darajasi ularning qadriyatlar tizimi va madaniy qarashlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlanadi. Shuningdek, sog'lom sotsiometrik muhit orqali yoshlarni turli zararli va yot g'oyalardan himoya qilish, ularda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish mumkinligi asoslanadi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida tyutorlik faoliyatini takomillashtirish va talabalarda barqaror ma'naviy immunitetni shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: talaba, tyutor, sotsiometrik munosabatlar, ta'lim jarayoni, marginal madaniyat, ijtimoiy immunitet, ma'naviy immunitet, ijtimoiy muhit, pedagogik hamkorlik, yoshlar tarbiyasi.

Аннотация. в данной статье анализируются сущность и содержание социометрических взаимоотношений между студентом и тьютором, а также их роль в образовательном процессе. Особое внимание уделяется раскрытию потенциала этих взаимоотношений в формировании у обучающихся устойчивого иммунитета к маргинальной культуре. В исследовании обосновывается, что тьютор выступает не только в качестве транслятора знаний, но и как субъект, формирующий социально-психологическую среду. Установлено, что межличностные связи студентов, их социометрический статус внутри группы, а также уровень взаимного доверия оказывают непосредственное влияние на систему ценностей и культурные установки обучающихся. Кроме того, доказывается, что создание благоприятной социометрической среды способствует защите молодежи от различных деструктивных и чуждых идей, а также развитию у них самостоятельного мышления, критического подхода и социальной ответственности. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования тьюторской деятельности в системе образования и разработки практических рекомендаций, направленных на формирование устойчивого духовно-нравственного иммунитета у студентов.

Ключевые слова: студент, тьютор, социометрические взаимоотношения, образовательный процесс, маргинальная культура, социальный иммунитет, духовно-

нравственный иммунитет, социальная среда, педагогическое сотрудничество, воспитание молодежи.

Abstract. *this article analyzes the essence and content of sociometric relationships between students and tutors, as well as their role in the educational process. Particular attention is paid to revealing the potential of these relationships in forming students' усмoйчувоого иммунитетa to marginal culture. The study substantiates that a tutor acts not only as a transmitter of knowledge, but also as a subject who shapes the socio-psychological environment. It is established that interpersonal relationships among students, their sociometric status within the group, and the level of mutual trust have a direct impact on their system of values and cultural attitudes. Furthermore, it is argued that the creation of a favorable sociometric environment contributes to protecting young people from various destructive and alien ideas, as well as to developing their independent thinking, critical approach, and social responsibility. The results of the study can be used to improve tutoring practices in the education system and to develop practical recommendations aimed at forming a stable spiritual and moral immunity among students.*

Keywords: *student, tutor, sociometric relationships, educational process, marginal culture, social immunity, spiritual and moral immunity, social environment, pedagogical cooperation, youth education.*

Kirish. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida talabalarning nafaqat bilim, balki ijtimoiy-psixologik va ma'naviy jihatdan rivojlanishi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Globalizatsiya jarayonlari, axborot oqimining keskin ortishi hamda turli madaniy ta'sirlarning kuchayishi yoshlar ongida turlicha qarashlar va qadriyatlar shakllanishiga olib kelmoqda. Shu nuqtayi nazardan, talabalarda sog'lom ijtimoiy muhitni yaratish, ularni zararli va marginal madaniy oqimlardan himoya qilish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur jarayonda talaba va tyutor o'rtasidagi sotsiometrik munosabatlar alohida ahamiyatga ega. Sotsiometriya asosida shakllanadigan ijtimoiy aloqalar guruh ichidagi ishonch, o'zaro hurmat, kommunikativ faollik va ijtimoiy maqomni belgilashda muhim rol o'ynaydi. Tyutor esa faqat bilim beruvchi emas, balki talabalarning ijtimoiy-psixologik muhitini boshqaruvchi, ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi pedagogik subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, talabalarda marginal madaniyatga qarshi immunitetni shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Marginal madaniyat elementlari yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ularning qadriyatlar tizimini izdan chiqarishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olishda sog'lom sotsiometrik muhit, ijobiy guruh dinamikasi hamda tyutorlik faoliyatining samarali tashkil etilishi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, talaba va tyutor o'rtasidagi sotsiometrik munosabatlarni ilmiy asosda o'rganish orqali ta'lim oluvchilarda ijtimoiy immunitetni shakllantirish mexanizmlarini aniqlash, ularning ma'naviy barqarorligini mustahkamlash hamda ta'lim jarayonini takomillashtirish imkoniyatlari kengayadi. Shundan kelib chiqib, ushbu tadqiqotda talaba va tyutor o'rtasidagi sotsiometrik munosabatlarning mazmun-mohiyati, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni hamda marginal madaniyatga qarshi immunitetni shakllantirishdagi imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Talabalarda marginal madaniyatga nisbatan immunitetni shakllantirish bugungi globallashuv va raqamli axborot oqimlari keskin kuchaygan sharoitda dolzarb pedagogik vazifalardan biridir. Bu jarayon faqat ma'lumot berish yoki targ'ibot bilan cheklanib qolmaydi, balki talabaning ichki qarashlari, qadriyatlari, ijtimoiy pozitsiyasi va tanlov madaniyatini

shakllantirishni talab etadi. Aynan shu nuqtada ta'lim oluvchilar va tyutor o'qituvchilar o'rtasidagi sotsiometrik munosabatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chunki talaba qaysi axborotni qabul qilishi, qaysi qadriyatni ichki mezon sifatida tanlashi ko'p jihatdan u yashayotgan ijtimoiy-psixologik muhit, ya'ni o'quv jarayonidagi munosabatlar tizimiga bog'liq bo'ladi.

Sotsiometrik munosabatlar deganda, ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi shaxslar o'rtasidagi o'zaro tanlov, yaqinlik, ishonch, hurmat, qabul qilish yoki rad etish kabi ijtimoiy-psixologik aloqalar tushuniladi. Bu tushuncha ilmiy jihatdan Jacob Levy Moreno tomonidan asoslab berilgan bo'lib, guruh ichidagi munosabatlarning ichki tuzilishini aniqlashga xizmat qiladi. Oliy ta'lim muhitida esa bu munosabatlar talaba–tyutor, talaba–talaba va tyutor–guruh o'rtasidagi o'zaro aloqalar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur aloqalar qanchalik ijobiy, ochiq va ishonchga asoslangan bo'lsa, talabalarda sog'lom ijtimoiy immunitetni shakllantirish shunchalik samarali kechadi.

Marginal madaniyatga nisbatan immunitet deganda, talabaning yot, destruktiv, ijtimoiy qadriyatlarga zid yoki shaxsiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi madaniy oqimlarga nisbatan tanqidiy va ongli munosabatda bo'lish ko'nikmasi tushuniladi. Bu immunitet shunchaki “rad etish” emas, balki tahlil qilish, solishtirish, baholash va ongli tanlov qilish kompetensiyasiga asoslanadi. Bunday kompetensiya esa faqat bilim asosida emas, balki ijtimoiy muloqot va o'zaro ta'sir jarayonida shakllanadi. Shu sababli tyutor va talaba o'rtasidagi munosabatlar bu jarayonning markaziy omillaridan biri hisoblanadi.

Talaba va tyutor o'rtasidagi sotsiometrik munosabatlarning vujudga kelishi bir necha omillarga bog'liq. Avvalo, bu tyutorning kommunikativ uslubi bilan belgilanadi. Agar tyutor talabaga nisbatan hurmat bilan yondashsa, uning fikrini tinglasa, savollariga ochiq javob bersa va muhokama jarayonida tenglik prinsipini saqlasa, talaba unda ishonch hissini shakllantiradi. Aksincha, buyruqbozlik, keskin tanqid, fikrni inkor etish yoki befarqlik munosabati talabada yopilish, passivlik va ichki qarshilikni vujudga keltiradi. Natijada u tyutor ta'sirini qabul qilmaydi, tashqi axborot manbalariga ko'proq moyillik bildiradi.

Sotsiometrik munosabatlarning shakllanishida yana bir muhim omil — bu guruh ichidagi ijtimoiy muhitdir. Talabalar o'zaro qanchalik yaqin, bir-biriga nisbatan hurmatli va qo'llab-quvvatlovchi bo'lsa, ular o'rtasida sog'lom muloqot muhiti yuzaga keladi. Bunday muhitda marginal g'oyalar yoki destruktiv qarashlar tezda tanqidiy muhokamaga tortiladi, ya'ni jamoaning o'zi ichki “filtr” vazifasini bajaradi. Agar guruhda ijtimoiy ajralish, kichik yopiq guruhlar, rad etish yoki konfliktlar ustun bo'lsa, ayrim talabalar o'zlarini chetda qolgan shaxs sifatida his qiladilar. Natijada, ularda salbiy madaniy oqimlarga moyillik kuchayadi. Ko'rinib turibdiki, ushbu o'rinda, sotsiometrik munosabatlar bu yerda nafaqat aloqa shakli, balki ijtimoiy himoya mexanizmi sifatida ham namoyon bo'ladi.

Talaba–tyutor munosabatlarining ifodalanishi turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Eng avvalo, bu o'zaro ishonch darajasida ko'rinadi. Talaba tyutorga o'z fikrini erkin ayta olishi, shaxsiy muammolarini muhokama qila olishi, bahsli masalalarda o'z pozitsiyasini himoya qila olishi kabilarning barchasi sotsiometrik munosabatning sifat ko'rsatkichidir. Ikkinchidan, talaba–tyutor munosabatlarida kommunikativ faollik kommunikativ faollik muhim ahamiyatga ega. Agar talaba dars yoki trening jarayonida faol ishtirok etsa, savollar bersa, muhokamalarda qatnashsa, bu uning o'zini ijtimoiy jihatdan qabul qilingan deb his qilayotganidan dalolat beradi. Uchinchi ko'rsatkich - bu psixologik xavfsizlik hissidir. Zamonaviy pedagogikada mazkur tushuncha Amy Edmondson tomonidan keng yoritilgan bo'lib, unda shaxs xato qilishdan

qo‘rqmasdan o‘z fikrini, tanqiddan cho‘chimay ifoda eta olishi zaruriy shart sifatida qaraladi. Aynan shunday muhitda talaba turli madaniy oqimlarni erkin tahlil qiladi va ongli ravishda baholaydi.

Talabalarda marginal madaniyatga qarshi immunitetni shakllantirish jarayonida sotsiometrik munosabatlar bir necha funksiyani bajaradi. Birinchidan, ular axborotni qabul qilish filtri vazifasini bajaradi. Talaba tyutor bilan ishonchli munosabatda bo‘lsa, u berilgan ma‘lumotni chuqurroq qabul qiladi, unga tanqidiy yondashadi va shaxsiy ahamiyat kasb etadi. Ikkinchidan, mazkur munosabatlar identifikatsiya mexanizmini qo‘llash imkonini beradi. Talaba ko‘pincha o‘zi hurmat qiladigan shaxsning qarashlarini qabul qiladi. Agar tyutor shaxs sifatida namuna bo‘la olsa, uning qadriyatlari talabada ichki mezon sifatida shakllanadi. Uchinchidan, sotsiometrik munosabatlar ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash funksiyasini bajaradi. Talaba o‘zini jamoa a‘zosi sifatida his qilsa, u tashqi salbiy ta‘sirlarga kamroq beriladi.

Mazkur munosabatlarni rivojlantirish jarayonida tyutorning roli nihoyatda muhimdir. U ta‘lim jarayonini faqat bilim berish bilan cheklemasdan, balki ijtimoiy muloqotni tashkil etuvchi fasilitator sifatida faoliyat yuritishi lozim. Bunda bir necha pedagogik yondashuvlar muhim hisoblanadi. Avvalo, ochiq muloqot muhiti yaratilishi zarur. Talabalarga o‘z fikrini erkin bayon qilish, turli qarashlarni solishtirish, bahs-munozaraga kirishish imkoniyati yaratilishi lozim. Ikkinchidan, refleksiv muhokamalar tashkil etilishi muhim. Masalan, turli madaniy oqimlar, ijtimoiy tarmoqlardagi trendlar, global madaniy ta‘sirlarga bag‘ishlab tahliliy suhbatlar o‘tkazish talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Uchinchidan, hamkorlikdagi faoliyat, ya‘ni guruhli loyiha ishlari, debatlar, case-study usullari orqali talabalarning o‘zaro aloqalari mustahkamlanadi. Bu esa sog‘lom sotsiometrik muhitni shakllantiradi.

Shuningdek, tyutor individual yondashuvni ham unutmashligi kerak. Har bir talabaning ijtimoiy maqomi, psixologik holati va kommunikativ faolligi turlicha bo‘ladi. Ayrim talabalar liderlikka moyil bo‘lsa, boshqalari kamgap bo‘lishi mumkin. Shu sababli tyutor barcha talabalarni jalb etadigan metodlardan foydalanishi, chetda qolayotgan talabalarni ham faol muhokamaga jalb etishi zarur. Bu orqali guruh ichidagi sotsiometrik muvozanat tiklanadi va har bir talaba o‘zini jamoaning muhim a‘zosi sifatida his qiladi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda marginal madaniyatga nisbatan immunitetni shakllantirish jarayoni murakkab, ko‘p qirrali pedagogik jarayon bo‘lib, unda sotsiometrik munosabatlar markaziy o‘rin tutadi. Talaba va tyutor o‘rtasidagi ishonch, hurmat va ochiqlikka asoslangan munosabatlar talabaning tanqidiy fikrlashini, ongli tanlovni amalga oshirish imkoniyatini va ijtimoiy barqarorligini rivojlantiradi. Shu bois zamonaviy ta‘lim tizimida tyutor nafaqat bilim beruvchi, balki talabaning ijtimoiy va madaniy immunitetini shakllantiruvchi muhitni yaratuvchi yetakchi pedagogik subyekt sifatida namoyon bo‘lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Yoshlar siyosatini qo‘llab-quvvatlash va ta‘lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. — Toshkent, 2020.
2. Nishonova Z. T. Yoshlar psixologiyasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2021. — 300 b.
3. Ryan R. M., Deci E. L. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. — New York: Guilford Press, 2021. — 750 p.
4. Hargreaves A. “Leading from the Middle: Spreading Learning, Well-Being, and Identity Across Education Systems.” New York: Routledge, 2021-280 p.
5. Зимняя И. А. Педагогическая психология. — Москва: Юрайт, 2022. — 480 с.

6. Rasulov A. Sh. Talabalar ijtimoiy faolligini rivojlantirish metodikasi. — Toshkent, 2022. — 210 b.
7. Qodirov B. R. Ijtimoiy psixologiya asoslari. — Toshkent: Fan, 2023. — 275 b.
8. Karimova D. U. Ta’lim jarayonida ijtimoiy-psixologik muhit. — Toshkent, 2023. — 225 b.
9. Xolboyev N. M. Tyutorlik faoliyatining pedagogik asoslari. — Toshkent, 2024. — 190 b.